

(MENGENAL KEWIRAUSAHAAN UNTUK MEMULAI SUATU WIRAUSAHA)

Yuli Saputera

Email: yulisaputera03@gmail.com

Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

Abstrak

Masalah pengangguran dan kemiskinan merupakan suatu hal yang banyak kita temui pada masa sekarang ini. Banyak penyebab hal tersebut terjadi, salah satunya adalah karena ketersediaan lapangan kerja yang sedikit. Untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan maka salah satu cara yang bisa dilakukan adalah setiap orang dituntut agar bisa menciptakan lapangan kerja sendiri yaitu dengan berwirausaha. Meningkatkan kemampuan berwirausaha sangat penting guna menjadikan hal utama untuk membangun suatu usaha. Dari berbagai sumber yang saya dapatkan bahwa tingkat kemampuan berwirausaha di Indonesia masih terbilang rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Perbandingan rasio wirausahawan Indonesia dibandingkan dengan jumlah penduduk hanya 1:83, Filipina 1:66, Jepang 1:25, sedangkan Korea kurang dari 20. Rasio yang ideal adalah 1:20 (Yuyus S, 2010:4).

Kewirausahaan merupakan suatu kemampuan berusaha dalam mengelola usaha yang dimiliki dan kemudian dapat menciptakan lapangan kerja dengan kreatif, inovatif, dan terorganisir. Hasil kegiatan kreatif adalah daya cipta produk baru dan pasar baru, hasil kegiatan inovatif adalah pengembangan dari produk dan pasar yang baru. Kewirausahaan salah satu jenis usaha yang sangat berguna untuk mengembangkan dalam perilaku berwirausaha dan berjiwa wirausaha. Selain itu, kewirausahaan juga merupakan strategi untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa.

PENDAHULUAN

Kewirausahaan atau bisa juga disebut entrepreneurship merupakan suatu sikap mental, pandangan, wawasan serta pola pikir dan pola tindakan seseorang yang menjadi tugas dan tanggung jawab dalam memberikan perhatian kepada para pelanggan. Adapun kewirausahaan yaitu berupa sikap mental dan sifat jiwa yang dituntut selalu aktif dalam berusaha untuk mengedepankan karya yang dimiliki sebagai upaya meningkatkan hasil pendapatan didalam melakukan kegiatan usaha. Selain itu, dalam kewirausahaan harus memiliki kemampuan kreatif dan inovatif, yang menjadi dasar, kiat dan sumber daya untuk mendapatkan peluang dalam menuju kesuksesan berwirausaha. Inti dari kewirausahaan adalah suatu kemampuan seseorang untuk dapat menciptakan hal-hal yang baru dan berbeda dari orang lain melalui hasil yang didapat dari berfikir kreatif dan bertindak inovatif sehingga mendapatkan peluang usaha yang lebih dari yang lain untuk mengdapi tantangan hidup yang selaluberubah-ubah. Pada hakikatnya, kewirausahaan merupakan suatu sifat, ciri, dan watak yang dimiliki setiap orang berupa kemauan untuk mewujudkan gagasan inovatif yang dimiliki, sehingga dapat terealisasi kedalam dunia nyata secara kreatif.

Wirausahawan adalah sebutan orang yang melakukan wirausaha yang dapat melihat apabila adanya peluang, kemudian dapat menciptakan organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut, sedangkan proses kewirausahaan adalah meliputi semua kegiatan yang dilakukan sebagai fungsi dan tindakan untuk memanfaatkan peluang yang sudah ada dengan membuat suatu organisasi. Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) No. 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan kewirausahaan adalah semangit sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan/atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan/atau mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Wirausahawan dilihat dari segi karakteristik perilaku, merupakan orang yang mendirikan, mengelola, mengembangkan, dan melembagakan sebagai suatu usaha yang dimiliki oleh diri sendiri. Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap orang mempunyai kesempatan untuk menjadi wirausahawan dengan alasan mau belajar dan berusaha. Setiap orang yang mau memulai wirausaha harus mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus diperhatikan sebelum menjalankan suatu usaha dan mengetahui keuntungan dan kerugian sebagai konsekuensi yang diterima apabila ingin menjalankan wirausaha.

DEFINISI KEWIRAUSAHAAN

Kewirausahaan (entrepreneurship) berasal dari bahasa Prancis, yaitu *entreprendre* yang artinya melakukan. Sedangkan wirausahawan merupakan sebutan kepada orang yang melakukan kegiatan mengorganisir dan mengatur suatu usaha.

Menurut Steinhoff dan Burgess (1993) wirausaha merupakan orang yang mengorganisir, mengelola, dan berani menanggung resiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang berusaha.

Richard Cantillon (1725) mengartikan kewirausahaan sebagai orang-orang yang menghadapi resiko yang berbeda dengan mereka yang menyediakan modal. Jadi definisi yang dikemukakan oleh Cantillon lebih menekankan pada bagaimana seseorang menghadapi resiko atau ketidakpastian.

Joseph Schumpeter (1934) mengemukakan bahwa kewirausahaan merupakan hal-hal yang baru atau melakukan hal yang pernah dilakukan dengan cara yang baru, yang didalamnya termasuk menciptakan produk baru dengan kualitas baru, metode produksi, pasar, sumber pasokan dan organisasi.

Hisrich Peters, dan Sheperd (2008) mendefinisikan kewirausahaan sebagai suatu proses untuk menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan pada nilai menggunakan waktu dan upaya yang diperlukan, menanggung resiko keuangan, fisik, serta resiko sosial yang akan mengiringinya, menerima imbalan moneter yang telah dihasilkan, serta mendapat kepuasan dan kebebasan pada diri sendiri.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah sebuah kemauan dan kemampuan dari setiap orang yang menghadapi berbagai resiko yang dialami saat menjalankan usaha serta mampu menciptakan dan melakukan hal baru melalui pemanfaatan sumberdaya yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh yang terlibat dalam kepentingan tersebut, sehingga mendapatkan keuntungan sebagai suatu balasan yang telah dilakukan.

LANGKAH-LANGKAH MEMULAI WIRAUSAHA

Memulai dan menjalankan usaha memang tidak mudah oleh sebagian orang, harus melalui perencanaan terlebih dahulu agar apa yang ingin dijalankan sesuai dengan rencana yang diinginkan. Setelah melalui perencanaan yang matang dan siap untuk memulai suatu wirausaha maka bisa mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha tersebut, apabila persiapan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan maka barulah bisa memulai suatu usaha. Dalam menentukan wirausaha yang ingin dijalankan maka ada langkah-langkah yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Pilih Bidang Usaha yang Diminati

Usaha yang diminati tentu harus berdasarkan pengetahuan yang sudah diketahui. Apabila seseorang ingin memulai usaha dia harus berdasarkan keinginan dari diri sendiri. Dia bisa berkreasi dan dapat menjalankan apa yang diinginkan sehingga mampu bertahan dalam menjalankan usaha yang sudah diminati. Jika sudah menentukan usaha apa yang diminati maka segeralah lakukan dengan pengetahuan dan keterampilan mengenai bidang usaha yang akan dijalankan. Terkadang walaupun itu benar-benar usaha yang kita minati tetap saja akan ada rintangan yang datang, namun setidaknya dia bisa menjalankan dengan optimis dan juga perlu belajar dengan melihat orang-orang yang telah menjalankan usaha dibidang yang sama.

2. Memperluas bisnis dengan memperbanyak pertemanan

Memperbanyak pertemanan sangat penting dalam menjalankan wirausaha karena akan ada tawaran peluang bisnis dan akan mendapat dukungan dari rekan-rekan pertemanan bisnis lainnya. Selain itu kita juga bisa belajar bagaimana mereka dalam menjalankan usaha yang mereka miliki. Namun, dalam pertemanan bisnis harus berhati-hati karena sering kali akan ada hal yang tidak terduga, contohnya bisa saja ditipu oleh rekan bisnis yang sebenarnya dipercayai oleh kalian.

3. Tunjukkan keunggulan produk yang dimiliki

Mempunyai keunikan dan nilai unggul dalam suatu produk akan memberikan kesan tersendiri bagi para konsumen, mereka akan memilih dan tertarik pada keunggulan produk yang dimiliki. Kebanyakan orang memang tidak sadar, ketika akan memulai berwirausaha hanya memperhatikan harga, padahal harga bukan segalanya tetapi ada hal yang harus diperhatikan yaitu keunggulan dari produk yang kita punya. Sebagai

wirausahawan harus bisa mencari celah dan harus menentukan posisi dimana dalam persaingan usaha. Jika terlalu tinggi harga yang kita tawarkan terhadap produk yang kita punya sementara tidak punya keunggulan yang sangat spesifik dan memiliki nilai tambah, maka otomatis orang akan berpaling kepada usaha orang lain dengan harga dan kulaitas yang jauh lebih baik.

4. Menjaga kualitas dan brand image yang dimiliki

Seringkali sebagian orang ketika memulai suatu usaha melupakan faktor nama baik, kredibilitas, dan pandangan orang terhadap produk yang kita punya. Padahal ini merupakan salah satu hal yang penting dalam membangun usaha. Menjaga kualitas dengan tetap mengedepankan hal yang ingin ditonjolkan dari produk yang dimiliki, sehingga para konsumen tidak lari kepada pengusaha lain yang kualitasnya lebih baik. Memperlambat atau menunda-nunda pembayaran kepada supplier atau orang yang meminjamkan modal, merupakan suatu tindakan yang berakibat merusak nama baik yang dimiliki dalam suatu usaha yang dijalankan. Salah satu contoh seorang pengusaha mengabaikan keluhan dari para pelanggan, padahal sudah beberap kali konsumen melakukan komplain, sehingga akibatnya kehilangan pelanggan.

5. Memperhatikan biaya pengeluaran dan pemasukan yang didapat

Dalam berwirausaha harus memperhatikan seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan untuk modal kerja dan biaya alat-alat produksi yang digunakan. Apabila pemasukan yang didapatkan lebih banyak dari pada biaya pengeluaran maka alangkah baiknya bisa dihemat atau ditabung sebagai cadangan untuk keperluan produksi. Banyak orang yang jika sudah mendapatkan keuntungan besar mereka lupa faktor persiapan yang harus disediakan untuk hal yang tidak terduga maupun merencanakan pengembangan usaha. Jika mendapatkan keuntungan maka bisa disisihkan untuk menambah modal usaha. Dengan demikian, usaha yang dimiliki makin berkembang dan semakin banyak peluang keuntungan yang didapatkan.

KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN WIRAUSAHA

Menurut Ilik (2010), terdapat keuntungan dan kerugian ketika seseorang mengambil pilihan menjadi seorang wirausahawan.

1. Keuntungan Kewirausahaan

- a. Otonomi; dalam otonomi, pengelolaan bebas dan tidak terikat sehingga seorang wirausaha bisa saja memposisikan dirinya sebagai seorang bos yang tentu dirinya bisa menyesuaikan kehendak sendiri dan memiliki kontrol usaha yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Robert T. Kiyosaki yang menyatakan bahwa pada dasarnya menjadi seorang wirausaha adalah suatu pilihan karena mencari akan sebuah kebebasan.
- b. Tantangan awal dan perasaan motif akan dapat memiliki prestasi; dalam berwirausaha seseorang tentunya memiliki peluang untuk mengembangkan berbagai konsep usaha yang kemudian akan menghasilkan keuntungan dan dapat memberikan motivasi dalam menjalankan wirausaha.
- c. Kontrol finansial; seseorang wirausahawan yang memiliki usaha sendiri akan memiliki kebebasan dalam mengelola keuangan, sehingga bisa mengarahkan hal apa yang harus diutamakan dalam menjalankan usahanya, selain itu juga akan merasa kekayaan yang didapat sebagai milik sendiri.
- d. Memiliki legitimasi moral yang kuat sebagai hal untuk mewujudkan kesejahteraan dan dapat menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Hal tersebut dikarenakan memiliki target entrepreneur yaitu masyarakat kelas menengah dan bawah, maka entrepreneur menjadi salah satu peran penting dalam proses menaikkan orang-orang yang berada pada kelas menengah dan bawah.

2. Kerugian Kewirausahaan

- a. Pengorbanan personal; seperti yang kita tau bahwa seorang wirausaha harus bekerja dengan waktu cukup lama dan memiliki kesibukan begitu banyak. Sehingga waktu yang dimiliki hampir tidak ada untuk keluarga karena dihabiskan untuk mengurus dan menjalankan usaha yang dimilikinya.

- b. Memiliki tanggung jawab; seorang wirausahawan tentunya memiliki tanggung jawab dalam menjalankan usaha yang dimilikinya agar terus berkembang. Diantaranya harus mengelola semua hal yang diperlukan dalam usaha, baik berupa pemasaran produk, mengelola keuangan, diri sendiri, maupun berhubungan dengan pengadaan dan pelatihan yang dilaksanakan.
- c. Keuntungan yang kecil dan kemungkinan akan mengalami kegagalan; dalam berwirausaha keuntungan yang didapat tidak selalu besar, kemungkinan ada kalanya keuntungan yang didapat hanya kecil. Namun, keuangan milik sendiri. Dari keuntungan yang kecil kemungkinan gagal juga ada, apabila tidak dapat mengelola keuntungan baik.

SIMPULAN

Kewirausahaan merupakan suatu kemauan dan kemampuan pada setiap orang dalam menghadapi berbagai resiko yang didapat saat menjalankan usaha, selain itu dalam berwirausaha harus mampu menciptakan dan melakukan hal baru dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, dengan tujuan agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada orang-orang yang terlibat dalam kewirausahaan tersebut, sehingga mendapatkan keuntungan dari hal yang telah dilakukan.

Wennekers dan Thurik (1999) memberikan definisi kewirausahaan menggabungkan dengan peran seorang wirausahawan adalah suatu kemampuan dan kemauan dari seorang individu, yang berasal dari diri mereka sendiri, baik secara dalam tim ataupun sebuah organisasi yang ada, yang bertujuan untuk menemukan dan menciptakan peluang ekonomi yang baru seperti produksi, metode produksi, skema organisasi dan mengkombinasikan pada barang pasar untuk memperkenalkan ide-ide mereka kepada pasar, dalam menghadapi ketidakpastian dan rintangan yang ada, dengan membuat suatu keputusan terhadap lokasi, bentuk dan kegunaan dari sumberdaya dan instansi.

Sebelum menjalankan suatu usaha harus mengetahui terlebih dahulu langkah-langkah apa saja yang harus diperhatikan sebelum memulai usaha yaitu:

1. Pilih bidang usaha yang benar-benar diminati
2. Memperluas bisnis dengan memperbanyak pertemanan
3. Tunjukkan keunggulan produk yang dimiliki
4. Menjaga kualitas dan brand image yang dimiliki
5. Memperhatikan biaya pengeluaran dan pemasukan yang didapat

Selain mengetahui langkah-langkah yang diperhatikan dalam memulai suatu usaha juga harus mengetahui keuntungan dan kerugian apabila memutuskan untuk berwirausaha.

DAFTAR PUSTAKA

Indrawan, R. D., SP, M., Rakhmat, I. A., & Achmad Fadillah, S. E. Pengantar Kewirausahaan.

Musthofa, A. (2013). Kewirausahaan.

Kusumaningrum, R., Suryana, A. T., Soeyatno, R. F., Sumantri, B., Shiddieqy, H. A., Harahap, E. S., ... & Hanoum, F. C. (2021). KEWIRAUSAHAAN DASAR.

Putro, H. P. N., Rusmaniah, R., Jumriani, J., Handy, M. R. N., & Mutiani, M. (2021). Business Development Strategies for Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in Kampung Purun. *The Innovation of Social Studies Journal*, 3(1), 23-32.